

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Маннонов Музаффархон Хожиакбарова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНЫ

С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/FEVRAL

